

HARIAN Analisa

Penerbit : PT. Media Warta Kencana
 Pemimpin Umum : Supandi Kusuma
 Pemimpin Perusahaan : Sujito Sukirman
 Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : H. Sofyan
 Managing Editor : Paulus M. Tjukrono
 Sekretaris Redaksi : H. War Djamil
 Redaktur : Mulyadi Franseda, H. Agus Salim, Anthony Limtan, H. Hermansyah, SR. Homanangan Penggabean, Idris Pasaribu, Hendar Tusmin, Kwa Tjen Siang, Saurna, H. Ali Murthado, Sugiatno, Guntur Adi Sukma, Tengku Kamarul Zaman, Rizal Rudi Surya, Taufik Wal Hidayat.

Anggota Redaksi : M. Nur, Faisal Parde, T. Deddy Bustaman, Irfam Nasution, Ridwan, Bachtiar Adamy, Zulmaidi, Fahrin Malau, M. Abdur, Ramadan Zukri Sagala, Rhinto Sustono, Zulnaidi, Amru Lubis, M. Ali Akbar, M. Iqbal Nasution, Hendra Irawan, Mahjajah Chair, Suhayri Ramadan, M. Syahrial Mukmin, Dina Nurbetty, Ilham Ridwan, Jaholong Sitanggang, Muhammad Arifin, Yudi Lesmana, Bardansyah, Bambang Riyanto, Dedy Gunawan Hutajulu, Isnaini Kharisma, Nirwanings Sukarta, Syaifri Tambunan, Yogi Yuwasta.

Fotografer : Ferdy Siregar, M. Said Harahap, Jumaldi Gandy, Khairil Umi Butabara, Qodrat Al-Qadri.

Terbit : Seminggu 7 kali
 Tarif Iklan : Rp. 13.000,- per mm/kolom (numum)
 Rp. 10.000,- per mm/kolom (kabar dukacita)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan 20111
 Kotak Pos : 1481, Telex No. 51326

Telepon : Redaksi : (061) 4156655 (5 saluran)
 Fax. (061) 4534116
 Tata Usaha : (061) 4154711 (5 saluran), 4513554, 4524136, 4534279. Fax. (061) 4151436.

Perwakilan Jakarta : Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 43-A
 Jakarta Pusat, Tel. (021) 6322440, 6322271, 6322289
 Fax. : (021) 6322315

SUUPP : SK. MENPEN/023/SK/MENPEN/SUUPP/A.7/1985
 Tanggal 24 Desember 1985

Dicetak Oleh : PT. SURYA MAS ABADI MAKMUR

Refleksi Hari Bhakti Adhyaksa, 22 Juli

Beban Berat Korps Adhyaksa

Oleh: Dr. Janpatar Simamora, SH., MH

Kejaksanaan Republik Indonesia kembali merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56 pada tanggal 22 Juli 2016 ini. Lazimnya, hari ulang tahun semacam ini selalu dijadikan sebagai momen penting guna melakukan evaluasi secara kelembagaan akan kiprah Korps Adhyaksa selama ini, baik evaluasi kinerja maupun evaluasi budaya hukum yang mengiringi kiprah institusi Kejaksaan ini sendiri. Jika pun ditemukan sederet acara yang disuguhkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun dimaksud, hal demikian tidak lebih dari sekadar formalitas yang dijadikan sarana meluapkan kegemilangan para insani Korps Adhyaksa.

Sebab esensi hari ulang tahun dimaksud bukan terletak pada rangkaian acara yang mengiringi perayaannya, namun lebih dari itu bahwa yang patut digarisbawahi kemudian adalah sejauh mana para insani Kejaksaan mampu bertindak dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga penegak hukum.

Intinya, yang paling dibutuhkan pada saat ulang tahun kelembagaan semacam ini adalah proses penengakan akan reputasi yang mampu dibangun institusi Kejaksaan dalam mengemban tugas mulia penegakan hukum. Tanpa adanya penengakan dimaksud, tak akan banyak yang dapat diharapkan dari institusi Kejaksaan ke depannya.

Ibaratnya, usia bertambah matang, namun reputasi dan kiprahnya justru berjalan stagnan. Inilah salah satu problem yang sering mengelayuti perjalanan sejumlah institusi di negeri ini. Sejalan dengan itu, dalam konteks hari Bhakti Adhyaksa tahun ini, salah satu persoalan yang patut direnungkan

adalah sejauhmana Kejaksaan mampu menjaga nama baik dan reputasi lembaganya dalam ranah penegakan hukum.

Harus diakui bahwa sampai detik ini, lembaga penegak hukum yang satu ini kerap mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Sorotan demi sorotan yang dimunculkan ke permukaan bukan tanpa alasan dan tanpa dasar. Ada sederet problem yang hingga saat ini masih saja menghinggap institusi Kejaksaan.

Jika kemudian dirunut lebih jauh, maka dapat dikemukakan bahwa salah satu persoalan yang sering dialamatkan terhadap institusi Kejaksaan adalah persoalan akan lambannya proses penanganan sejumlah perkara. Selama ini ada sederet perkara yang teramat lamban penanganannya oleh Kejaksaan. Hal demikian tentunya menimbulkan sejumlah tanda tanya mendasar. Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi persoalan demikian sehingga institusi Kejaksaan tidak mampu bertindak cepat dalam menuntaskan setiap kasus yang menjadi kewenangannya. Dalam kondisi demikian, rasa kecurigaan publik menjadi sulit untuk dielakkan.

Persoalan Berikutnya

Atas dasar kondisi demikian, lahirnya sejumlah persoalan berikutnya, misalnya adanya dugaan akan terjadinya praktik kongkalikong dalam penanganan perkara. Intinya, persoalan tersebut menjadi melebar dan mengarah pada dugaan-dugaan praktik koruptif.

Situasi semacam ini jelas akan sangat merugikan institusi Kejaksaan karena akan menggerus reputasi lembaga itu sendiri. Fakta menunjukkan selama ini bahwa ada begitu banyak oknum Kejaksaan yang justru terjerumus dalam tin-

dakan-tindakan yang sangat berseberangan dengan hukum. Tertangkapnya sejumlah oknum Kejaksaan yang terlibat dalam praktik korupsi pada saat penengakan sejumlah perkara menjadi dasar dan

alasan paling kuat bagi publik untuk secara kontiniu mengajukan berbagai kritikan. Hal demikian dapat dimaklumi. Sebab bagaimanapun juga bahwa manakala proses penegakan hukum sudah dinodai

dengan praktik-praktik yang sarat dengan transaksi materi, maka menjadi teramat sulit untuk mengharapkan tegaknya hukum dan keadilan itu sendiri. (Bersambung ke hal. 26)

Tajuk Rencana

Mahalnya Ongkos Pendidikan

PROGRAM pendidikan murah sudah tidak mengaug lagi. Apalagi pendidikan gratis sudah hilang ditelan bumi. Kalau sebelumnya "istilah" masyarakat Indonesia adalah "orang miskin dilarang sakit". Hal ini dikarenakan biaya kesehatan sangat mahal. Setelah persoalan ini diatasi dengan program Jaminan Sosial yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga seluruh kesehatan masyarakat dapat dilayani terlepas dari persoalan kelebihan dan kekurangan, kini istilah baru adalah "orang miskin dilarang sekolah". Mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, hingga Perguruan Tinggi Negeri biayanya selangit.

Kasus menarik ketika ratusan orangtua mengajukan keberatan atas mahalnya biaya kuliah di Universitas Negeri Medan (Unimed). Kebanyakan orangtua yang protes adalah berpenghasilan rendah dikenakan biaya kuliah Rp5,5 juta hingga Rp8 juta. Menariknya lagi ketika Humas Unimed Surip memberikan penegasan bahwa biaya itu tidak mahal dan sudah sesuai dengan ketentuan. Disebutkan pemberlakuan uang kuliah berbasis (Uang Kuliah Tunggal) (UKT) yang disusun sesuai besarnya pendapatan orangtua. Unimed menetapkan delapan kategori uang kuliah. Kategori I, pendapatan orangtua kurang dari Rp500.000-Rp1 juta. Kategori II yang berpenghasilan antara Rp1 juta-Rp1,5 juta. Kategori III yang berpenghasilan antara Rp1,5 juta-Rp2 juta. Kategori IV yang berpenghasilan Rp2 juta-Rp2,5 juta. Kategori V yang berpenghasilan Rp2,5 juta-Rp3 juta. Kategori VI yang berpenghasilan Rp3 juta-Rp4 juta. Kategori VII yang berpenghasilan Rp4 juta-Rp5 juta. dan kategori VIII yang berpenghasilan Rp5 juta ke atas. Bagi yang kuliah jalur mandiri antara lain, untuk Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial sebesar Rp5,5 juta. Fakultas Ekonomi Rp5,5-Rp6 juta. Fakultas Bahasa dan Seni Rp6 juta-Rp7 juta. Fakultas MIPA dan Teknik Rp7,5 juta dan Fakultas Bilingual Rp8 juta. Penetapan biaya kuliah oleh Unimed katanya disusun berdasarkan hasil analisis terhadap penghasilan orangtua mahasiswa sesuai dengan barang yang diisi para calon mahasiswa saat mendaftar. Sayangnya dalam barang itu tidak diimbangi dengan biaya pengeluaran orangtua setiap bulannya.

Tingginya biaya pendidikan ini disebabkan berbagai faktor. Pertama, penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada yaitu upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS ditandai dengan adanya unsur pengusaha. Dalam hal ini pengusaha memiliki modal yang lebih luas dan besar. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, pengusaha mengontrol sekolah dengan melakukan segala pungutan yang selalu berkedok, atas nama sesuai keputusan Komite Sekolah. Kedua, Munculnya sekolah unggulan, sekolah plus, Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), sekolah dapat leluasa meminta sumbangan ke wali murid berkedok untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun SBI akhirnya dihapus berkat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga, adanya RUIU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUIU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), kemudian diubah kembali menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Kemudian pada 2012, pemerintah mengesahkan UU No12/2012. Pasal 88 undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan suatu standar tertentu biaya operasional pendidikan tinggi, dan sistem pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa. Amanat ini sekarang dikenal sebagai (Uang Kuliah Tunggal) (UKT).

Bagi perguruan tinggi yang berstatus BHMN diperbolehkan mengelola keuangannya sendiri, karena tidak lagi mendapatkan suntikan anggaran dari pemerintah. Tentunya yang awalnya bernama Institut Keguruan Ilmu Pendidikan kini berubah menjadi Universitas Sumatera Utara, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) kini berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, tentu akan mengalami perubahan-perubahan. Terutama penetapan biaya kuliah.

Persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Menteri Pendidikan. Karena ada Regulasi atau aturan yang menyebabkan merugikan dan memberatkan masyarakat. Pemerintah harus ingat bahwa biaya pendidikan telah diamanatkan pada pembukaan UUD 1945, demikian pula undang-undang, khususnya dalam Pasal 31, yang kemudian secara lebih jelas diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3. Pada ayat 1 disebutkan biaya penyelenggaraan pendidikan disatukan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggungjawab pemerintah.

Quit Deli

GATOT 'diinapkan' di Tanjung Gusta.

- Asal jangan blusukan aja.
 ooOoo
 UANG kuliah di Unimed naik, orangtua menjerit.
 - Waduh, kedengar sampai ke sini nih.
 ooOoo
 PEMKO Medan jangan takut bongkar reklame bermasalah.
 - Masa bisa takut ya, rupanya negara apa ini?
 ooOoo

BungQuit

Pensiunan PNS Dibohongi

Oleh: Rusdin Pohan

Sungguh malang nasib pensiunan PNS di era Presiden Jokowi sekarang ini, betapa tidak nasibnya dibedakan bagaikan siang dengan malam dengan nasib PNS yang masih aktif. Terutama di bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri 1437 H, atau awal Juli 2016 yang baru lalu.

Begitu digambar gambarkan bahwa meskipun PNS aktif dan Pensiunan PNS tahun 2016 ini tidak ada kenaikan gaji sebagaimana yang dirasakan setiap tahunnya, sejak masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ. Habibie, Presiden Gusdur, Presiden Megawati, dan Presiden SBY, yang setiap tahun ada kenaikan gaji PNS dan Pensiunan PNS. Namun untuk tahun ini katanya Pemerintah disamping memberikan gaji ke 13 yang memang sudah rutin setiap tahun, akan memberikan lagi gaji ke 14, yang merupakan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS aktif. Besarannya gaji ke 13 untuk PNS aktif adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Gaji dikurangi tunjangan beras, dll.

Begitu pula untuk Pensiunan PNS, menerima Gaji 13 sebesar Gaji pensiun sebulan dikurangi tunjangan beras. Untuk gaji ke 13 ini sebenarnya tidak ada masalah, karena ini sudah berjalan beberapa dekade, sejak masa Pemerintahan Orde Baru di bawah Pimpinan Presiden Soeharto.

Yang membuat permasalahan yang menjadikan perasaan kecewa dan sedihnya para pensiunan PNS ini adalah

tentang adanya gaji ke 14 bagi PNS aktif. Gaji ke 14 dimaksudkan sebagai pengganti tidak naiknya gaji PNS pada tahun 2016 ini. Gaji ke 14 ini juga sebagai THR bagi para PNS aktif yang selama Pemerintahan RI yang diproklamarikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, belum pernah ada memperoleh THR. Seolah-olah Pemerintahan Jokowi sekarang ini membuat kejutan, bagi aparaturnya, atau katakana hal sejenis pencitraan di kalangan PNS. Biar dibilang Pemerintahan Jokowi ini memberikan perhatian bagi kesejahteraan aparaturnya, yaitu PNS yang masih aktif.

Besaran gaji ke 14, atau THR ini sama dengan gaji ke 13. Pemberiannya juga sempat simpang siur, pertama akan diberikan sekaligus pada H-7 hari Raya Idul Fitri, kemudian berubah lagi, gaji 14 atau THR akan diberikan pada H-7 hari Raya Idul Fitri, sedangkan gaji ke 13 diberikan setelah Hari Raya Idulfitri. Itu bagi PNS yang masih aktif.

Nah, bagaimana dengan penerima pensiunan, atau Pensiunan PNS, katanya akan diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437, yang jatuh pada Rabu, 6 Juli 2016. Pembayaran bagi para pensiunan PNS seolah diberikan keistimewaan, dibanding PNS aktif, karena Bank untuk mengambil Gaji Pensiunan itu dibuka, mulai 1 - 4 Juli 2016, hari Sabtu dan Minggu tetap dibuka. Dan Pensiunan PNS katanya akan menerima Gaji 14 atau THR setengah dari gaji sebulan, atau setengah dari gaji 13.

Pembayaran akan diberikan kepada

para pensiunan PNS, sekaligus bersama gaji pensiun Juli 2016, berarti setiap penerima pensiun PNS, akan menerima, gaji pensiun Juli 2016 + gaji ke 13 + gaji ke 14 atau THR (meski sepele yang disyukuri). Yahlumayan jugajumlahnya. Namun, alangkah sedihnya, kecewa-nya para penerima pensiunan PNS ini, karena yg diterima hanya gaji pensiun bulan Juli 2018 dan gaji 13, sementara gaji 14 atau THR itu tidak ada sama sekali. Tetapi kalimat di struk gaji itu tertulis untuk kolom gaji 13, seolah-olah itu sudah termasuk THR, dan bantuan kesejahteraan.

Alangkah tragisnya. Ini jelas-jelas pembongkaran luar biasa Pemerintah kepada aparaturnya yang sudah selesai menagdi kepada bangsa dan negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kiranya Persatuan Purna Bakti PNS, kalau ada di tanah air kita ini dapat menayakan langsung kepada Presiden Jokowi, dan DPR komisi yang terkait masalah ini.

Kalau perlu Presiden Jokowi meres-huffle Menteri terkait, yang membuat para pensiunan PNS merasa sedih, kecewa, dan merasa tidak dihargai lagi oleh Pemerintah, setelah mereka tak berdaya lagi melalui hari hari mereka menunggu sang Khalik memanggil mereka.

Sebenarnya Pemerintahan Jokowi sekarang ini, tak perlu membuat kejutan-kejutan atau manuver-manuver yang mengarah kepada pencitraan baru. Apa yang sudah diperbuat Pemerintahan sebelumnya kalau memang sudah baik dan berlangsung beberapa dekade, tanpa ada permasalahan, yah diteruskan saja.

Yang perlu adalah peningkatan dari apa yang sudah baik dan berjalan itu. Misalnya persentase kenaikan Gaji Pensiun dan Pensiunan PNS, setiap tahun berkisar 5% - 7%, kalau memang memungkinkan bagi Keuangan Negara yah dinaikkan menjadi 10%. Gaji ke 13 yang sudah biasa diberikan, pada bulan Juni setiap tahunnya yah laksanakan terus seperti itu. Karena memang sejak awal diadakannya gaji ke 13 adalah guna membantu para PNS untuk memajukan anaknya sekolah, atau kenaikan kelas, dan keperluan sekolah lainnya yang kegiatannya dimulainya Tahun Ajaran Baru Pendidikan di Indonesia yaitu awal atau pertengahan Juli setiap tahunnya.

Kegiatan rutin seperti ini sudah berlangsung lebih dari empat dekade. Nah, baru pada tahun 2016 ini ada masalah yang menyakitkan khususnya bagi para penerima Pensiun PNS. Ini dikendalikan Pemerintahan Presiden Jokowi dan Menteri terkait ingin tampil beda, dari Pemerintahan sebelumnya, dengan tidak menaikkan Gaji PNS tahun 2016, dan memberikan Gaji 14 atau THR kepada PNS aktif, tanpa menghiraukan nasib para Pensiunan PNS yang telah selesai menagdi kepada bangsa dan negara ini.

Inilah balasan kepada para abdi negara yang telah selesai menjalankan tugasnya untuk bangsa dan negara ini? Alangkah sedihnya. Kalaupun memang tidak dihargai lagi sebagaimana PNS yang masih aktif, yah.

Katakan saja sejujurnya, jangan ada dusta, jangan ada pembongkaran dan me-

ngakal-akali, dimana masyarakat luas menganggap itu benar dan merasa pemerintah sudah cukup bagus dalam kesejahteraan para pensiunan PNS nya. Namun kenyataannya cukup pahit, kecewa, dan menyedihkan bagi para pensiunan PNS itu sendiri. Alangkah ironisnya.

Harapan seluruh pensiunan PNS, kedepannya hal seperti ini janganlah terjadi lagi. Kalau memang Pensiunan PNS, tidak dapat apa-apa lagi yah... katakan saja tidak dapat.

Biarkan saja para pensiunan PNS ini tak berdaya dan secepatnya meninggal dunia yang fana ini, agar keuangan Negara tidak terganggu dalam membayar gaji pensiun mereka yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kinerjanya.

Bukankah lebih baik uang negara itu dikorupsi oleh para PNS yang masih aktif, atau para pejabat tinggi di negeri ini yang masih punya kinerja saat ini? Biar KPK bekerja, bekerja dan bekerja, untuk mereka-mereka yang masih aktif itu.

Terakhir, kepada pemerintahan yang akan datang hargailah para pendahulu di negeri kita tercinta ini, para perintis kemerdekaan, para pejuang yang telah merebut kemerdekaan, para pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan, para pejuang yang telah mengisi kemerdekaan ini, termasuk para pensiunan PNS. Agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia ini.***

Penulis adalah pensiunan PNS, pemerhati sosial, politik dan budaya.

Salah Kaprah Opini Publik tentang BPK

Oleh: AP Edi Atmaja

Suatu pagi di Semarang, saya iseng menyatel fasilitas radio di telepon seluler. Pada frekuensi 99,3 FM, terdengar stasiun Best FM yang tengah menyiarkan monolog seseorang bernama Om Bob. Tema yang diangkat dalam monolog saat itu ialah iklan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan entah di mana soal perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Om Bob, dalam monolognya yang teramat singkat, mengkritik Kemendikbud dan BPK. Kemendikbud dikritik karena memasang iklan yang menurut Om Bob tak bermutu dan membazir. Darpada memasang iklan tentang 'prestasi' perolehan opini WTP dari BPK, demikian Om Bob, lebih baik anggaran yang ada dialokasikan untuk membenahi karutmarut pendistribusian soal ujian nasional atau untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Kemudian Om Bob melanjutkan dengan nada sengit bahwa, pertama, opini WTP dari BPK tidak menjamin instansi yang diperiksa bebas korupsi karena pemberian opini oleh BPK tidak objektif. Banyak terjadi, BPK memberi opini WTP tapi pejabat yang diperiksa dan diberi penilaian bagus itu satu-dua tahun kemudian ternyata tersangkut kasus korupsi. Kedua, Om Bob menyinggung polemik BPK versus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan ia menyimpulkan bahwa, berdasarkan fakta, tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Ketiga, opini dari BPK bukanlah prestasi yang membanggakan dan tidak perlu digembar-gemborkan karena hal itu, demikian Om Bob seterusnya dua poin

yang telah dia sebut di muka, biasa saja dan cenderung menyesatkan publik. Keempat, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seharusnya memeriksa pejabat Kemendikbud yang bermasalah.

Om Bob mengoceh tak lebih dari lima menit dalam program siaran berjargon "Ngomong Dikit tapi Nylekit" itu. Alih-alih nylekit (bahasa Jawa: menusuk), saya rasa ocehannya tak lebih dari sebetulnya omong kosong yang simplistik, tidak nyambung, dan menggelikan. Untuk poin kedua dan keempat, kadar menggelikan nampaknya telah berubah jadi mengherankan karena pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan seandainya dia katakan sebagai fakta dan apa urusannya Menteri PAN-RB dalam persoalan yang dibicarakan.

Saya merasa kasihan dengan Om Bob justru karena ketidakpahaman yang dengan hakuliyakin coba disampaikannya kepada orang banyak.

Bukan kali ini saja saya berjumpa dengan kesalahkapan naif semacam itu. Dalam saban komentar di bawah halaman yang menyajikan berita-berita mengenai BPK di ruang-maya (cyber-space), pun bagaimana wartawan-wartawan kita menulis berita-berita tersebut, kita melihat bahwa publik belum sepenuhnya mengerti tentang apa itu BPK; bagaimana tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya; bagaimana metodologi kerjanya; serta seperti apa dan bagaimana produk yang dihasilkan dari metodologi kerja itu.

Di ruang-maya, ketidakbenaran-ketidakbenaran diproduksi secara masif dan kita menikmatinya tanpa malu-malu.

Hal itu semakin diperparah lantaran media massa tidak menerapkan kaidah jurnalistik sebagaimana semestinya. Seperti halnya orang jahat cekatan yang menang atas orang baik yang hanya diam, ketidakbenaran yang berproduksi secara masif itu pada akhirnya akan menggan-tikan kebenaran itu sendiri meskipun,

kita tahu, kebenaran sejati tidak akan pernah dapat mati.

Jikalau publik sedikit lebih cermat dan peduli, pertanyaan-pertanyaan dasar tentang BPK itu sebenarnya telah tertancup dalam konstitusi kita dan paket undang-undang keuangan negara yang, antara lain, meliputi Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemahaman yang memadai atas peraturan perundang-undanganlah kunci untuk mencegah terjadinya kesalahkapan naif yang diperagakan orang-orang semacam Om Bob.

(Bersambung ke hal. 26)

Surat Pembaca

SURAT PEMBACA melayani keluhan-keluhan pembaca seputar layanan publik, tidak berunsur SARA. Kirimkan ke redaksi Analisa Jl. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan, atau online @analisadaily.com, fak (061) 451-4031. Surat diketik antara setengah sampai satu folio

hendaknya dilengkapi alamat, fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku dan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Redaksi berhak mengedit atau tidak memuat Surat Pembaca yang tidak memenuhi kriteria Analisa. (redaksi)

Tanggapan Bank Mandiri

TERIMA kasih kepada redaksi *Analisa* yang telah memfasilitasi pengaduan Ibu Linda pada 23 Juni 2016 mengenai Penutupan Kartu Kredit Mandiri Hypermart.

Mohon maaf atas ketidaknyamanan Ibu Linda dan terima kasih atas masukannya. Sesuai dengan permintaan Ibu, kami telah melakukan penutupan Kartu Kredit Mandiri Hypermart Ibu pada 6 Juni 2016. Kami juga telah menghapus sisa tagihan pada Kartu Kredit Mandiri Hypermart Ibu pada 16 Juni 2016 sehingga saldo tagihan saat ini telah nihil.

Ibu juga telah menerima dengan baik penjelasan dan penyelesaian yang kami sampaikan pada 23 Juni 2016.

Jika masih ada pertanyaan ataupun saran lain yang ingin disampaikan, Ibu juga dapat menghubungi Customer Service 24 jam Mandiri Call 14000 atau melalui website www.bankmandiri.co.id dengan memilih menu contact us atau langsung melalui email customer.care@bankmandiri.co.id.

ROHAN HAFAS
 Corporate Secretary
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

KETENTUAN

REDAKSI Opini Harian *Analisa* menerima sumbangan artikel dari pembaca dengan ketentuan:

- * Artikel belum pernah dikirim atau dimuat di media lain
- * Panjang tulisan sekitar 6000 sampai 7000 karakter tanpa spasi.
- * Tulisan diketik dua spasi, dan bukan ditulis dengan tangan
- * Diakhir tulisan cantumkan status penulis
- * Cantumkan identitas diri, alamat lengkap, dan scan fotocopy KTP serta nomor telepon.
- * Artikel dikirim ke online @analisadaily.com atau direkam dalam CD
- * Redaksi tidak mengembalikan artikel yang tidak dimuat dan tidak melayani surat menyurat berkaitan pemuatan artikel Opini
- * Redaksi mengabaikan kiriman artikel yang tidak memenuhi ketentuan di atas. (redaksi)

